

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 10.5281/zenodo.13800549

ВОРГИН Сергей Борисович
кандидат химических наук,
Россия, г. Москва

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОИСТОКАМ ХРИСТИАНСТВА, КАК ОСНОВЕ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ. ЧАСТЬ II

Аннотация. В статье показано, что христианство имеет мнимую агрессивность. Дано определение понятия «вторая смерть». Выявлена связь между жизнью и душой человека. Указано на ограниченное времени нахождения души в аду. Рассмотрено, что ожидает человека, отдавшего жизнь во имя правды Божьей.

Ключевые слова: «вторая смерть», время нахождения в аду, одежда в Храме.

До изобретения книгопечатания в 1445 году, Книги Священного Писания переписывались вручную. При длительной работе писцы допускали ошибки из-за невнимательности или усталости. Иногда изменения вносились намеренно. Известна история, произошедшая с Симеоном Богоприимцем, который был одним из семидесяти ученых, переведших Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда Симеон, при переводе Книги Пророка Исаии, в предложении: «Се Дева во чреве примет и родит Сына» (Ис. 7:14), вместо «Девы», решил написать слово «Жена», Ангел явился Симеону и сообщил, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Пророка Исайи.

Блаженный Августин писал: «Если мы смущены очевидным противоречием в Писании, то это не позволяет сказать, что Автор этой книги ошибался. Но то ли манускрипт испорчен, то ли перевод сделан неверно, то ли вы просто не поняли».

1. Современные прихожане стали более просвещенными и когда они видят ошибки перевода в Евангелие, то у них может сложиться неправильное впечатление об этой Великой Книге.

Например, выражение: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34), часто цитируют, а оно неверно передает суть учения Христа о милосердии и спасении человека, что отталкивает людей от Христианства, поскольку учение, призывающее взять в руки меч для разрушения мира для многих неприемлемо. Эту фразу нередко приводят в качестве мнимого доказательства агрессивности и воинственности христианства.

Также, эта фраза была использована для оправдания Крестовых походов, участники которых несли меч для «исправления» мира и называли себя «рыцарями Бога», хотя Спаситель призывал в руки меч не брать: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).

В предложении «не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34), вместо слова «меч», в смысле оружия, должно быть употреблено слово – «разделение», так как Евангелист Матфей далее в этом же тексте уточняет: «ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:35), то есть дается пояснение, что речь идет именно о разделении, а не о мече, как орудии убийства. Евангелист Лука, в этом же эпизоде,

однозначно говорит о разделении: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение;» (Лк. 12:51).

Слово «мир», в этой фразе, имеет значение не как отсутствие войны, а как состояние беззаботности, равнодушия и прелести. Смысл этого предложения заключается в «пробуждении» людей от состояния безмятежности и покоя, к состоянию «войны» и разделению со своими грехами.

Ранее, в этой же главе, Спаситель также предостерегал людей от состояния лени и праздности: «и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк.12:19-21).

2. В Евангелие также встречаются неточности перевода, связанные с употреблением слов «жизнь» и «душа», например: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13).

Душа бессмертна, ее невозможно «положить» за кого-либо, можно отдать только свою жизнь. Если человек отдал свою жизнь за друзей, за веру, за Отечество, за истину, и защищая слабого – то этот человек какие бы ни имел грехи, в ад не попадет и второй смерти не имеет. Почему?

Для этого нужно разобраться в подчиненности Души человека, и для чего Господь попускает отправлять Душу в ад и на какое время.

Бессмертная Душа человека создана Богом и определяется ее жизнь только Им, вот некоторые упоминания в Заветах о Душе, показывающие ее положение:

- В Евангелие от Матфея сказано: «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28);

- Царь Соломон пишет: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк.12:7);

- «нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю, и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39);

- «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк.20:38).

- Феофан Затворник: «Ведь ты не умрешь. Тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая» [1].

- «Не забывает душа из того, что сделала в этом мире, но все помнит по выходе из тела, и притом лучше и яснее, как освободившаяся от земного сего тела» (авва Дорофей. Поучение 12).

В следующую жизнь Душа входит со всеми ранее накопленными Духовными богатствами и дарами Святого Духа, ничего у нее не отнимается. Поэтому Спаситель призывал копить духовные богатства, которые не пропадут, в отличие от земных ценностей: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше» (Мф.6:19-21).

Таким образом, судьбой бессмертной Души распоряжается только Создатель, вред Душе может причинить только сам человек через нарушение заповедей Бога: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф. 16:26; Мк. 8:36 и Лк. 9:25). Если человек неосмотрительно, поддавшись соблазнам лукавого, нарушил заповеди Бога, запятнал свои честь и достоинство и не раскаялся, таким образом повредив своей Душе, то в следующую жизнь он может уже не войти. Душа человека дороже всех сокровищ мира и погубленную душу уже не выкупишь никакими земными богатствами.

Нахождение Души грешника в аду длится не вечность от слова бесконечность, а вечность от слов – век жизни греха, то есть того времени, которое необходимо для очищения Души от греховной плесени. Молитвы людей сокращают этот срок. Всемиловитый Бог создал человека для вечной жизни в Любви, а не для бесконечного страдания в аду.

Страдания в аду продолжаются до тех пор, пока человек не «осолится», это слово использовал Спаситель и оно означает – очиститься от греха и получить навыки противостояния ему, как и соль защищает продукты от гнили и дальнейшей порчи.

На ограниченное время нахождения в аду указывает Сам Христос: «Когда ты идешь с соперником своим (лукавым) к начальству (Богу), то на дороге (в земной жизни) постарайся освободиться от него (очиститься от греха), чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю (демону), а истязатель не вверг тебя в темницу (ад); Сказываю тебе: не

выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки» (Лк.12:58,59).

«Не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки» – не выйдешь, пока полностью не очистишься через страдания, «постарайся освободиться от него» – это значит, что если человек совершил какой-то грех, то лукавый начинает заявлять права на этого человека перед Богом. Человек просит через молитву у Всевышнего помощи, а лукавый говорит – «он мой должник, пусть со мной прежде рассчитается». Поэтому Спаситель призывает людей – «освободитесь от соперника» – врага рода человеческого.

Каким образом можно «освободиться»?

1. Соблюдать Заповеди;
2. Возлюбить ближнего и Бога;
3. Если совершил грех – исправить сделанное, покаяться, исповедоваться, причаститься и впредь стараться не грешить;
4. Простить всех и никому не завидовать;
5. Творить молитву и соблюдать пост, если даже по вашему мнению у вас нет грехов, молитва будет оберегать от будущих согрешений по пословице: «Молиться – наперед пригодиться»;
6. Никого не осуждать: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1);
7. Делать добрые дела в тайне;
8. Быть немногословным: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф.12:36).

Если люди не имеют желания «освободиться» от грехов, тогда Вседержитель дает им скорби для вразумления и исправления. Арх. Иоанн Крестьянкин (11.04.1910 – 5.02.2006 гг.) писал: «Настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так, каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобызывать» [2].

Почему нужно скорбям радоваться? Потому что посредством страданий, людям дается шанс «проснуться», образумиться и избавиться от греха уже в земной жизни, чтобы не потребовалось очищение в аду.

Паисий Святогорец говорил – «степень очищения от греха уравнивается степенью страдания».

– Если будут окружать тебя скорби, то знай, что они откроют тебе райскую дверь (Ефрем Сирин).

– «Когда находят скорби... это вам Господь дорогу в царствие Свое пролагает, или даже

более – берет за руку и ведет» (Свт. Феофан Затворник).

Поэтому скорби и связанное с ними преодоление трудностей, устремляют человека к Богу и укрепляют Дух: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание... те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (К Гал. 5:22-26).

Теперь возвращаясь к вопросу – если человек отдал свою жизнь за друзей, за веру, за Отечество, за правду, защищая слабого – то этот человек какие бы не имел грехи, в ад не попадает.

Происходит это по слову Спасителя: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий (вверженный в геенну огненную) огнем осолится, и всякая жертва солью осолится» (Мк.9.47-49).

Таким образом, «осолиться» можно страданиями через огонь ада или посредством принесения своей жертвы во имя Правды.

Если кого-то казнили за преступление – это не жертва, а наказание. Также и тот, который преждевременно умирает – это расплата за грехи, с которыми не желает человек бороться, или когда человек идет не по своему предназначению: «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» (Екк.7:17).

Но если Человек бесстрашно отдает свою жизнь за Правду, защищая Родину, спасая жизнь другому человеку, то это уже жертва за Истину Божию и он будет «осолен» по словам Спасителя и в ад не попадет, но будет овеян любовью Божьей, ибо Бог не любит боязливых: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21: 8).

Святитель Иоанн Златоуст указывает почему Бог не любит трусливых: «грех... делает человека боязливым и робким; а правда производит противное действие» [3].

«... страх – всегдашний спутник греха» (Николай Сербский).

Страх связан с недостатком веры: «Что вы так боязливы, малoverные?» (Мф. 8, 26). Впрочем, и грех происходит от слабости веры.

Далее, осолиться можно и через слово Божие, по словам Иисуса своим ученикам: «Вы уже очищены (от греха) через слово, которое Я проповедал вам» (Ин.15:3).

Таким образом «осолиться» можно:

1. Через слово Божие;
2. Благодаря жертве во имя Правды Божией;
3. Путем скорби и страданий в этой жизни;
4. Вследствие мучений в аду;

Поэтому Иисус говорит своим, уже «осоленным» ученикам о важности противостояния грехам: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему негодна» (Мф.5:13), «... ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Лк. 14:35).

Таким образом, если человек потерял силу противостоять греху, его «выбрасывают» для очищения вон, в ад.

Надо отметить, что если Бог попускает отправлять человека в ад, то это не худший исход, самое губительное окончание – это когда душу отправляют во тьму внешнюю, что означает смерть вторую: «а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф.25:30).

Что такое «вторая смерть»?

Первая смерть – это телесная, «вторая смерть» представляет собой полное и безвозвратное отторжение души от Бога, при котором она уже никогда не будет возвращена Создателем для Жизни в каком-либо виде.

Какая Душа подвергается этой смерти?

I. Это некоторые самоубийцы. Господь дал им жизнь и бессмертную Душу, но они добровольно ее отвергли.

II. Кто «продал» за соблазны мира свою душу сатане: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф.16:26). У этих людей душа после смерти переходит на службу князю тьмы, вместе с другими бесами, но после Великого суда все они будут отправлены в вечный огонь: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф. 25:46).

III. Те, кто на Великом Суде окажется по левую сторону от Спасителя: «И пойдут сии в

муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).

Находящиеся на правой стороне Христа, смерти уже не имеют: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти» (Откр.20:6). «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

IV. Души, которые находятся в аду на момент Последнего суда, также будут явлены на суд и те, которые не будут оправданы, также будут иметь смерть вторую: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11-15).

V. Победенные/соблазненные темными силами имеют смерть вторую, но Побеждающие, ее не имеют: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 2:10,11).

Поэтому Спаситель всем людям дает заповедь: «Имейте в себе соль (противостоите греху), и мир имейте между собою» (Мк. 9:50).

Чтобы Душу человека отвести от спасения, лукавый стремится людей ввести в грех, ослабляя ее потерей духовной силы и последующей расправы с ней. Враг пытается соблазнить людей за какие-либо материальные блага, мнимую помощь, гадания, ворожбу и т. д., или старается привлечь через греховные поступки, но конечная цель врага – лишить Душу вечной Жизни. Поэтому враг рода человеческого всячески раздражает, огорчает, злит людей, научает их пагубным привычкам – алкоголю, наркотикам, азартным играм, проституции, зависти и т. д., с целью деградации и духовного

опустошения личности, старается ввести в тоску, уныние для ослабления Духовных сил и далее подвести к главному своему замыслу – уничтожения «связи» Души с Богом.

Соблазны всегда будут, но не надо им поддаваться и тем более соблазнять других: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7, Лк. 17:1).

Бесы даже могут вселиться в человека, но погубить его не имеют ни силы, ни возможности, ни власти, а могут только мучить и изводить, чтобы Божие создание погубило само себя.

В Писании приводится пример, когда в человека вселился легион бесов и они не смогли загубить его, и этот же легион легко утопил большое стадо свиней. Происходит это потому, что только в людях имеется Дух Божий, который неподвластен врагу: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).

В Евангелие приводится еще один пример – бес пытался погубить мальчика, но не смог: «И спросил Иисус отца его: как давно это случилось с ним? Он сказал: с детства; и многократно (злой) дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжался над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк.9:21-23).

3. На проповедях в Храмах священники разъясняют слушающим учение Иисуса Христа по Его же словам: «не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4).

Часть прихожан слушают это пассивно, некоторые в это время думают о предстоящих делах и планах.

Что такое проповедь? Это – речь религиозного характера, произносимая священнослужителем в церкви, и имеющая своей задачей поведать и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа. Но в Храмах служители выполняют только первую часть этого правила - проповедуют. Но ведь нужно и разъяснять. Легко выйти к пастве, проговорить заранее подготовленную речь, но ведь нужно еще истолковать сказанное.

В Евангелие показано, что ученики Христа задавали вопросы и Спаситель всегда разъяснял Апостолам значение того или иного высказывания, или явления (Мф. 13:36, Мк. 10:10, Мф. 15:15) и др. Если Апостолы не понимали сказанное Христом, то тем более простые

прихожане могут не понимать некоторых событий в Библии.

Надо людям разрешить задавать вопросы на проповедях или спрашивать самим, кому что не понятно.

В любых организациях присутствуют «случайные» люди, именно таковые и не смогут ответить на вопросы прихожан, но те, кто служит Богу по призванию, смогут без труда все разъяснить и тогда бы:

- установились бы более доверительные отношения и стало бы интересней на проповедях ввиду их «оживления»;
- внимание людей не рассеивалось бы, а сосредоточилось бы на освещаемой теме;
- некоторые прихожане стали бы готовиться заранее к проповедям, чтобы задать вопросы на непонятные темы;
- прихожане были бы вовлечены в проповедь и стали бы в более полной степени ощущать себя частицей тела Христова.

Нужно восстановить это разумное правило, чтобы не получилось, как в притче: «Один монах, зайдя в одну из церквей, заметил, что проповедь читает бес. Он стал слушать, о чем говорит бес и, к его удивлению, все в его проповеди были правильно и справедливо. Человек дождался конца службы и подошел к «проповеднику».

– Я узнал тебя, ты бес, я слушал твою проповедь и не нашел в ней ни лжи, ни Богохульства. В чем козни твои?

Рассмеялся бес:

– Ты прав, Я читаю правильные проповеди, только все уходит с пустым сердцем.

4. Если кого-то из сотрудников, позовет к себе на прием Президент компании, в которой он работает, как он оденется? Он помоется, оденет лучший костюм, чистую рубашку, почистит обувь и т. д.

Почему же тогда люди идут на встречу к Президенту президентов и Царю царей в мятой и грязной одежде и обуви, с не расчесанными волосами и т. д., в русских пословицах такое поведение всегда осуждалось: «В чем в церковь хожу, в том и квашню мешу», «в чем к обедне в том и по сельди».

В прежние времена народ приберегал для храма самую лучшую одежду и обувь. В будние дни крестьяне могли ходить в лаптях или босиком, в храм же шли в лучшей обуви. Женщины шли в Храм в длинных юбках и платьях, с покрытой головой.

В Священном Писании об одежде сказано: «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1Тим.2:9,10). Также: «Женщина не должна заходить в храм с непокрытой головой, причем платок должен целиком и полностью покрывать волосы и закрывать уши» (1 Кор.11:4-5).

Нужно привести себя в порядок, одеться не в будничную одежду и вы сразу почувствуете большую благодать в Храме Божьем. В Храм нужно идти как на Праздник.

Женщинам – не надо надевать меховые шапки и шубы, так как они сшиты из шкур Божьих созданий.

Имеется притча, которая косвенно говорит о важности одеяния: «Царь, вошедши посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных!» (Мф. 22:11-14).

«В церковь ко всякой службе спешить прийти до начала и до конца не уходи, иначе не получишь в помощь Божией благодати и будешь всегда с окаменелым не чувствием сердца» (Иосиф Оптинский).

5. В былые времена христиане всегда приветствовали людей, которые пополняли их ряды словами: «Христос посреди нас!» – слыша ответ: «И есть, и будет».

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами» – этими словами приветствовал архангел Гавриил Деву Марию.

Апостол Павел пишет верным в Риме: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа...» (К Филипп. 1:2).

Прп. Серафим Саровский обращался ко всем со словами: «Христос воскрес, радость моя!»

В современном мире человек приходит первый раз в Храм, и вместо радостных приветствий, таких посетителей начинают преследовать «благочестивые» бабушки, которые начинают искать изъяны в поведении, внешнем виде, деталях одежды, национальности и т. д., начинают поучать в грубой форме, что можно делать в Храме, а что нельзя, могут

выхватывать из рук свечки, ругаться, толкать, оскорблять и т. д.

Не нужно говорить, что после таких встреч, многие люди больше никогда в Храм не приходят.

Однажды после литургии Митрополит Антоний Сурожский (6 (19) июня 1914 – 4 августа 2003) вышел для проповеди. Немного помолчав, он сказал: «Вчера вечером на службу пришла женщина с ребенком. Она была в брюках и без платка. Кто-то из вас сделал ей замечание. Она ушла. Я не знаю, кто ей сделал замечание, но я приказываю этому человеку до конца своих дней молиться о ней и об этом ребенке, чтобы Господь их спас. Потому что из-за вас она может больше никогда не прийти в храм!». Сказав это, он ушел в алтарь, закончив таким образом свою проповедь.

Таким «агрессивным бабушкам» хотелось напомнить, что люди приходят в Храм на встречу с Богом, а не к ним в гости. Если, по их мнению, кто-то нарушает правила нахождения в Доме Божьем, то этому человеку можно доброжелательно сообщить об этом, если вы хотите его Спасения.

Сами прихожане также должны понимать, что некоторые люди обладают определенной формой одержимости, поэтому нужно быть к ним снисходительными и относиться как, в определенной степени, к нездоровым людям, и не принимать в серьез такое агрессивное поведение. А может это бесы вызывают агрессию этих бабушек, чтобы именно вы перестали посещать Храм, потому что вы угодны Богу.

Конфликтовать не нужно, можно вызвать настоятеля храма, который должен найти способ утихомирить таких людей, так как это его ответственность обеспечивать беспрепятственный вход и нахождение в Храме любого прихожанина, который пришел на встречу к своему Создателю и Покровителям Небесным.

Вот что говорил протоиерей Димитрий Смирнов (7.03.1951 – 21.10.2020 гг.): «Мы таких бабушек – всех вывели из храма, а остальных – укротили. То есть, как только какая-то бабушка начинает кого-то учить – мы тут же эту антикатехизаторскую деятельность прекращаем».

Литература

1. Душеполезное чтение, 1894 г.
2. Так говорил Иоанн Крестьянкин, издательство АСТ, 2013 г.
3. Свт. Иоанн Златоуст. О статуях VIII.2.

VORGIN Sergey Borisovich
Candidate of Chemical Sciences,
Russia, Moscow

**THE RETURN TO THE ORIGINS OF CHRISTIANITY
AS THE BASIS FOR THE SALVATION OF PEOPLE. PART II**

Abstract. *The article shows that Christianity has an imaginary aggressiveness. The definition of the concept of "second death" is given. The connection between life and the human soul has been revealed. It is indicated that the time limit of the soul's stay in hell is limited. It is considered what awaits a person who has given his life in the name of the truth of God.*

Keywords: *"the second death", time spent in hell, clothes in the Temple.*